

UNIVERSITETLARDA BIZNES MATEMATIKA FANINI O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

¹U.H. G‘ulomov, ²S.X. Xolikov

¹Profi University “Gumanitar va aniq fanlar” kafedrası mudiri

²Profi University “Gumanitar va aniq fanlar” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235684>

Annotatsiya. Ushbu maqolada universitetlarning iqtisodiy yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalariga biznes matematika fanini o‘qitish bo‘yicha olib borilgan olimlar izlanishlarining tahlili, kuzatishlar vaqtida talabalarining fanni o‘rganishlaridagi yutuq kamchiliklari xolati batafsil bayon qilingan. Aniqlangan kamchiliklar va izlanishlar tahlillari bo‘yicha vazifalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. universitet, iqtisod, biznes matematika, fan.

Аннотация. В данной статье анализируются исследования ученых по преподаванию бизнес-математики студентам экономических направлений вузов, описывается ситуация с достижениями и недостатками студентов в изучении науки в ходе наблюдений. подробно. Задания разрабо

таны на основе анализа выявленных недостатков и исследований.

Ключевые слова. университет, экономика, бизнес-математика, естествознание.

Abstract. In this article, the analysis of the researches of the scientists on the teaching of business mathematics to the students of the economic fields of the universities, the situation of the achievements and shortcomings of the students in the study of the science during the observations are described in detail. Tasks have been developed based on the analysis of identified shortcomings and research.

Keywords. university, economics, business mathematics, science.

Kirish

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti sharoitida ta‘lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko‘tarish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ilg‘or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va oliy ta‘lim bilan qamrov darajasini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Oxirgi yillarda ta‘lim- sifati va samaradorligini oshirish, talaba yoshlarda zamonaviy innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida iqtisodiy ko‘nikmalarini shakllantirish, ta‘lim tizimlari hamda fundamental tadqiqotlarga yo‘nalitirilgan sohalar o‘rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta‘limning uzviyligi va uzluksizligini ta‘minlash borasida tizimli ishlarni amalga oshirishni talab etmoqda. So‘nggi paytlarda jamiyatimizda va butun dunyoda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta‘lim sohasida ham o‘zgarishlarni taqozo etmoqda[1-2].

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish, demokratiya va qonun ustuvorligi sari harakat insondan keng umumiy madaniy dunyoqarashga ega bo‘lishni, umumiy va kasbiy kompetentsiyani doimiy ravishda oshirishga tayyor bo‘lishni, zamonaviy bilimli shaxsni shakllantirishni talab qiladi. Doimiy rivojlanish va o‘z-o‘zini takomillashtirish zarurati bugungi kunda har tomonlama rivojlangan, mustaqil ishlashga qodir, noaniqlik sharoitida mustaqil harakat qila oladigan, uzluksiz ta‘lim olish zarurligini his qiladigan kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirishni taqazo etmoqda [3].

Ushbu tadqiqot iqtisodiyot yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarga biznes matematika fanini zamonaviy tendensiyalar orqali kompetensiyaviy o‘qitish muammosiga qaratilgan. Universitetlarda biznes matematika fanini o‘qitishning dolzarbligi shundaki, fanni o‘qitishda

uning amaliy jihatlarga e'tibor qaratish talabalarining iqtisodiy hamda matematik bilimlarida uyg'unlashuvining asosiy manbalaridan biri hisoblanib, talabalarining kelajakdagi kasbiy faoliyatiga samarali ta'sir ko'rsatadi [4].

Universitetlarning iqtisod yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga iqtisodiy fanlarni o'qitishning kompetensiyaviy yondashuvi hamda shu fanni o'qitishni takomillashtirish bo'yicha yurtimiz hamda xorijiy olimlar A.Sh.Saipnazarov, G'.A.Nabiyev, Z.N.Sayfullayeva, I.B.Ilxomov, M.N. Quchqorova O.A.Pokovneva, B.V. Gnedenko, L.D. Kudryavtsev, G. L. Lukankina va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Yurtimiz hamda xorijlik olimlarning izlanishlarning tahlili asosida shunday xulosaga keldik ularning ishlarida asosan oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilgan. Ularning ishlarida, universitetlarda iqtisod ta'lim yo'nalishi talabalarida biznes matematika fani ko'nimalarini rivojlantirish masalalari atroflicha o'rganilmagan hamda ma'ruza, amaliyot va mustaqil ta'lim jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga doir umumiy pedagogik tavsiyalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan [5,6,7].

Yuqorida qayd etilgan olimlarning izlanishlaridan hamda universitetlarning iqtisod fakultetlarida o'qitish amaliyotiga asoslangan o'qitish holatining tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, talabalarining ancha katta qismi matematikani sof mavhum fan sifatida qabul qiladi, matematik bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishga ehtiyoj yoki motivatsiyani his qilmaydi, va uni maxsus fanlarni o'rganishda foydalana olmaydi. Boshqa toifasi esa matematik yondashuvi fikrlashi yaxshi lekin iqtisodiy nazariyalarni tushunadi, qabul qiladi biroq iqtisodiy mazmundagi jarayonlarning matematik modlelini ishlab chiqishda iqtisodiy atamalar nazariyalarni qo'llay olmaydilar. Shu jumladan universitetlarning iqtisod fakultetlarida biznes matematika fanini o'qitishning kasbiy yo'nalishini amalga oshirishda yangi uslubiy yondashuvlarini izlash zaruriyati sezilib turadi. Iqtisod fakulteti talabalarining matematikadan foydalangan holda kasbiy yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishning pedagogik shartlari, shakllari, vositalari va usullari yig'indisini aniqlash muammosining yetarli darajada rivojlanmaganligi tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi. Ushbu muammoni hal qilish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib oldimizga quyidagi vazifalarni qo'ydik:

1. Biznes matematika fanini o'qitishning kasbiy yo'nalishining mohiyatini umumiy matematika va iqtisodiy fanlar o'rtasidagi bog'liqlik sharoitida oydinlashtirish.

2. Kasbga yo'naltirilgan biznes matematika fanini o'qitishni takomillashtirishni amalga oshirish modelini ishlab chiqish, uning samaradorligini tajriba-sinovdan o'tkazish hamda natijalar ishonchligini matematik statistik tahlilini amalga oshirish.

3. Iqtisod hamda matematikani o'qitishning kasbiy yo'naltirilgan mazmunini, asosiy matematik tushunchalar va teoremlarning iqtisodiy talqinini o'zlashtirish uchun talabalarining o'quv faoliyatini tashkil etishning uslubiy yondashuvlarini, fan mazmunini va talabalarining o'quv faoliyatini tizimli tashkil etishni o'z ichiga olgan uslubiy o'quv adabiyotlarini ishlab chiqish. Ta'lim shakllarida Maple dasturidan foydalangan holda iqtisodiy mazmundagi masalalarni yechish jarayoni loyihalashtirish.

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR

1. Ilxomov B.I. Professional ta'lim tizimi boshqaruv xodimlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish (malaka oshirish tizimi misolida)// Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2021. – 50 b.

2. Saipnazarov Sh.A. Akademik litseylar matematika kursida o‘quvchilarning iqtisodiy ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. – Toshkent, 1998. –142 b.
3. Sayfullayeva N.Z. Talabalarda iqtisodiy tafakkurni innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish (iqtisodiy fanlarni o‘qitish misolida)// Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. – Samarqand, 2022. – 50 b.
4. Nabiyev G‘.A. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarining iqtisodiy munosabatlarga kirishish ko‘nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari (“Iqtisodiy bilim asoslari” fani misolida): Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. –Namangan, 2021. – 51 b.
5. Гнеденко, Б.В. О преподавании математики в предстоящем тысячелетии Текст. / Б.В. Гнеденко, Р.С. Черкасов // Математика в школе. -1996. ЛЬ 1.-С. 52.
6. Кудрявцев, Л.Д. Мысли о современной математике п ее изучении Геке г. / Л.Д. Кудрявцев // М: Паука, 1977. 108 с.
7. Луканкин, Г.Л. Научно-методические основы профессиональной подготовки учителя математики в педагогическом институте Текст. / Г.Л. Луканкин // Автореф. дис. д-ра пед. наук. Л., 1989. - 59 с.